

PATOLOGIAS EM ESTRUTURAS METÁLICAS DE TORRES DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Deixe um comentário / Caderno de Engenharias / Por Revista F&T

PATHOLOGIES AND METALLIC STRUCTURES OF ELECTRIC POWER TRANSMISSION TOWERS

10.5281/zenodo.6525589

Autores:

Elivelton Araújo Alves*

Cláudio Roberto Oliveira Pereira** **

RESUMO

O presente artigo visou estudar sobre as patologias nas estruturas metálicas de torres de transmissão de energia elétrica. Tendo em vista que as patologias de natureza acidentais, que são caracterizadas pela ocorrência de algum fenômeno atípico, resultado de uma solicitação incomum, como a ação da chuva com ventos de intensidade anormal, recalques estruturais e incêndios, dentre outros. Além disso, as falhas localizadas ou globais nas estruturas metálicas podem levar à perda parcial de algum componente ou ao colapso parcial ou total da edificação ao atingir alguns dos estados limites de resistência, ou ainda, o estado limite de utilização, provocados pelas patologias. Desta forma, a presente pesquisa possui como intuito a análise das falhas nas estruturas metálicas destinadas as torres de transmissão de energia elétrica, para avaliar também o surgimento de patologias deste material, o que acarreta exigências dos proprietários no cenário atual, que estão se ampliando e obrigando os projetistas, fabricantes e montadores se adequarem, o que tende a consolidar cada vez mais este tipo de estrutura nesta finalidade. Portanto, para solução da problemática será apresentado as patologias que acometem os materiais utilizados, no caso específico do aço, e as patologias da corrosão. Bem como os comparativos dos tipos de estruturas metálicas de torres de transmissão de energia elétrica. E método de prevenção no combate ao surgimento de patologias, principalmente com relação a corrosão.

Palavras-chave: Estruturas metálicas. Torres de transmissão de energia. Patologias.

ABSTRACT

This article aimed to study the pathologies in the metallic structures of electric power transmission towers. Considering that pathologies of an accidental nature, which are characterized by the occurrence of some atypical phenomenon, the result of an unusual request, such as the action of rain with winds of abnormal intensity, structural settlements and fires, among others. In addition, localized or global failures in metallic structures can lead to the partial loss of some component or to the partial or total collapse of the building when reaching some of the limit states of resistance, or even the limit state of use, caused by pathologies. In this way, the present research aims to analyze the failures in the metallic structures destined to the electric power transmission towers, to also evaluate the emergence of pathologies of this material, which entails demands of the owners in the current scenario, which are expanding and forcing designers, manufacturers and assemblers to adapt, which tends to increasingly consolidate this type of structure for this purpose. Therefore, in order to solve the problem, the pathologies that affect the materials used, in the specific case of steel, and the pathologies of the construction system will be presented. As well as the comparisons of the types of metallic structures of electric power transmission towers. It is a method of prevention in the fight against the emergence of pathologies.

Keywords: *Metallic structures. Power transmission towers. pathologies.*

1 INTRODUÇÃO

As torres metálicas de transmissão de energia elétrica caracterizam-se por serem obras de grande extensão linear, geralmente com difíceis condições de acesso, suportadas por estruturas metálicas. Ocorre que este tipo de torre sofre com a presença de patologias, o qual é de suma importância estudar sobre tal fenômeno nas estruturas metálicas e as suas diversas manifestações, seus mecanismos de ocorrência das falhas, bem como os métodos preventivos no seu combate.

Diante disso, questiona-se: quais os tipos de patologias presentes nas estruturas metálicas de torres de transmissão de energia elétrica? As patologias em estruturas metálicas de torres de transmissão de energia elétrica são classificadas em: adquiridas, que são patologias estruturais provenientes da ação de elementos externos; transmitidas, originárias de vícios ou desconhecimento técnico na etapa de fabricação ou montagem da estrutura; atávicas, são patologias resultantes de má concepção de projeto, erros de cálculo, escolhas de perfisados ou chapas de espessuras inadequadas ou, ainda, do uso de tipos de aço com resistência diferente das consideradas no projeto.

Nesse sentido, o objetivo geral é identificar quais os tipos de patologias presentes nas estruturas metálicas de torres de transmissão de energia elétrica. Já os objetivos específicos são: descrever as possíveis soluções para as patologias presentes nas estruturas metálicas de torres de transmissão de energia elétrica em casos de corrosão; relacionar todos os tipos de estruturas metálicas de

torres de transmissão de energia elétrica; verificar quais são os tipos de patologias de corrosão de estruturas metálicas.

A escolha do tema desta pesquisa está atrelada às consequências das manifestações patológicas de estruturas metálicas de torres de transmissão de energia elétrica. Além disso, as manifestações patológicas podem ocorrer muito antes do previsto em projeto, fazendo com que a estrutura tenha a sua durabilidade reduzida, afetam os parâmetros de segurança da construção, demandando recursos monetários consideráveis para recuperar tais estruturas enfermas.

Este projeto de pesquisa será de abordagem qualitativa, com intuito de gerar conhecimento para elaboração do texto científico, como o trabalho de conclusão de curso, se faz necessário um estudo pelo método dedutivo, utilizando-se de estudos dos principais doutrinadores sobre os assuntos estudados. E a análise dos resultados alcançados através da pesquisa e do referencial teórico adotado.

2 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA SOBRE ENERGIA ELÉTRICA

Inicialmente vale mencionar que na década de 1990, mostrou-se um momento importante para o setor elétrico brasileiro, pois, assim como acontecera com diversos países latino-americanos, o Brasil passou por uma importante reforma neste setor com o intuito de realizar a desverticalização do setor nos processos de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia. Essa nova configuração tinha o objetivo de incentivar a concorrência, através dos setores geração e comercialização, por serem competitivos; enquanto que a transmissão e a distribuição, monopólios naturais, eram reguladas pelo Estado, conforme CPFL Energia citado por Allysson Silva¹.

De acordo com Franco, este processo promoveu a privatização de várias empresas:

Assim como, em 1996, a criação da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), ligada diretamente ao Ministério de Minas e Energia (MME) com a função de fiscalizar e regulamentar as diversas etapas da indústria elétrica. Dois anos mais tarde, em 1998, criou-se o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), com a função de atuar na gerência e controle do despacho de geração².

Conforme Allysson Silva, esta década para o setor elétrico brasileiro foi marcada pela dicotomia criada por uma maior demanda elétrica e o aumento da capacidade instalada, decorrente de problemas como o atraso de obras, carência de novos projetos que ofertassem mais energia e a falta de investimentos públicos e privados em geração.

O problema se agravou com a crise hidrográfica de 2001, que ocasionou o baixo nível dos reservatórios, assim como a inadimplência do mercado atacadista, que se potencializava, e um elevado risco de déficit, resultando no racionamento energético por oito meses nas regiões sudeste, centro-oeste, norte e nordeste do país, ficando de fora a região sul que possuía bons níveis de água em seus reservatórios e investimento no setor. Com o fim do racionamento, no final do ano de 2003, promoveram-se novas regras para o modelo de comercialização de energia: o Novo Modelo do Setor Elétrico (NMSE)³.

Conforme a ANELL⁴, a maior parte do sistema elétrico brasileiro advém da energia hidráulica que se distribui, potencialmente, em locais distantes dos grandes centros consumidores. Outros três fatores importantes são a extensão territorial, as variações climáticas e hidrográficas que acabam ocasionando excedentes de produção hidrelétricas em algumas regiões e períodos do ano, tornando imprescindível a interligação do sistema e a transmissão de grande quantidade de energia para atender a necessidade elétrica do país.

Deste modo, conforme o ONS⁵ o sistema interligado nacional de produção e transmissão de energia elétrica é “um sistema hidro-termo-eólico de grande porte, com predominância de usinas hidrelétricas e com múltiplos proprietários”, sendo “constituído por quatro subsistemas: Sul, Sudeste/CentroOeste, Nordeste e a maior parte da região Norte”.

O sistema interligado nacional de produção e transmissão de energia elétrica tem como objetivo distribuir a energia gerada por todo o território, através de ligações estabelecidas entre as usinas geradoras e as subestações de distribuição, tornando eficiente, em relação ao tempo e economia, a geração de energia, além de suprir o déficit de energia de uma dada região, por meio de compensação, utilizando-se do excesso gerado por outra região geradora, conforme entendimento de Allysson Silva⁶.

Diante disso, o presente estudo analisará o sistema de linha/torre de transmissão de energia elétrica, que está relacionada ao conjunto de condutores, isoladores, estruturas e acessórios empregados entre as subestações, como apresentado a seguir.

2.1 TIPOLOGIAS DAS TORRES DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

As linhas de transmissão “conduzem energia elétrica sob tensões que variam de 69 a 750 kV, tensões apropriadas para uso no Brasil”. As linhas de transmissão têm diferentes número de fases a

serem conduzidos; sendo classificado em função desta quantidade: circuito simples, circuito duplo e circuito múltiplo⁷.

As torres de linhas de transmissão de energia elétrica têm como finalidade sustentar os cabos condutores e para-raios, respeitando distância de segurança, desempenho e custo. “No Brasil as torres de transmissão de energia elétrica mais usuais são as metálicas treliçadas, pois permite-se obter estruturas altas, esbeltas, mais leve e versáteis em um espaço limitado”⁸.

Além disso tais estruturas são modulares, facilitando a implantação em terrenos de diferentes naturezas. As estruturas das linhas de transmissão de energia elétrica são classificadas em três principais critérios: sua função na linha, sistema estrutural e o material empregado. As duas primeiras serão destacadas neste trabalho dado sua influência no tipo e na magnitude dos carregamentos transmitidos para as fundações das torres. Aquela classificação será dividida entre:

Torres de ancoragem que possuem uma subdivisão entre torres de ancoragem intermediária e ancoragem total. As intermediárias servirão como pontos de tensionamento e localizadas em pontos intermediários da linha. Já as torres de ancoragem total terão a estrutura mais robusta para que portem cargas dos cabos de maneira unilateral – sem equilíbrio das cargas de tração, circunstância que há no início e no fim das linhas de transmissão. Por esse motivo essas estruturas também são denominadas de torres fim de linha. Torres de suspensão que suportam carregamentos verticais e horizontais permanentes e carregamentos devidas à ação do vento no sentido longitudinal e transversal das linhas de transmissão. Esforços horizontais no sentido transversal também poderão ser previstos quando estruturas adjacentes proporcionam pequena mudança angular sobre a torre no trajeto da linha de transmissão devido a resultante das componentes de tração dos cabos. Torres em ângulo serão localizadas nos pontos onde há mudança no trajeto da linha de transmissão. Estas estruturas terão de ser dimensionadas para as solicitações horizontais, transversais à linha de transmissão oriundas da formação de ângulo⁹.

A outra classificação das estruturas de linhas de transmissão de energia elétrica é em relação ao sistema estrutural que é empregado: autoportante ou estaiada, vejamos a seguir a figura 1 e 2.

Figura 1 – Torres de linha de transmissão do tipo autoportante.

Fonte: CASAL JR., 2019¹⁰.

As autoportantes são utilizadas em terreno mais acidentados devido a sua forma mais compacta. Quando há terrenos com relevos mais suaves, poderá empregar a estrutura com estais, pois haverá o espaço necessário para a ancoragem dos estais.

A vantagem em utilizar estes tipos de torres e dá pelo fato de serem mais leves, sendo menos onerosas que as autoportantes. Estas, por sua vez, são torres mais robustas que transmitirão ao solo cargas de magnitude elevada. Estas estruturas serão as torres objeto de estudo neste trabalho. As autoportantes são subdivididas de acordo com sua rigidez. Elas podem ser classificadas como flexíveis, semiflexíveis e rígidas. Em relação ainda às autoportantes, são geralmente empregadas em mudanças de direção e ancoragens de início e fim das LTs, Dependendo da situação as mesmas podem ser utilizadas para suspensão de condutores, mesmo que tal função seja majoritariamente feita por torres estaiadas¹¹.

Já a segunda tem seu equilíbrio proporcionado pela própria estrutura, sem subestruturas para garanti-lo como os estais.

Figura 2 – Torres de linha de transmissão do tipo estaiadas.

Fonte: INCOMISA, 2022¹².

As estruturas estaiadas utilizam elementos que reagem à tração em decorrência dos carregamentos horizontais, em especial as ações devidas ao vento. Estes estais são fixados na parte superior da estrutura e possuem um espraio de geralmente 30° com a vertical. O uso de uma estrutura em detrimento a outra é em função da topografia local¹³.

Diante disso, é necessário realizar o estudo sobre as patologias das torres de transmissão de energia elétrica, resultantes de ações de meios externos, como a poluição atmosférica, umidade, gases ou líquidos corrosivos, na qual a falta de preparo inicial da estrutura ou falta de manutenção faz com que a interação da estrutura e meio acabe sendo prejudicial.

2.2 PATOLOGIAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL

Conforme Souza¹⁴ “a patologia está presente nas construções como problemas gerados nas edificações”. Ademais, deve-se possuir o conhecimento da patologia no âmbito da construção civil, pois é indispensável para que ocorra uma construção eficaz sem futuros problemas.

Além disso, uma vez que identificado os problemas ou defeitos da construção possa vir a apresentar suas causas, a chance de se cometer os mesmos erros são poucos, sendo fundamental o auxílio de um profissional da área de engenharia civil para que seja aplicado todos os procedimentos construtivos da estrutura metálica.

Conforme Souza¹⁵, ocorre que atualmente a maioria das pessoas optam em realizar construções que sejam feitas de forma bastante econômica, acarretando na diminuição da segurança,

utilizando materiais e métodos construtivos de má qualidade que gera no aparecimento de patologias nas estruturas metálicas.

Com relação aos problemas enfrentados nas construções de estrutura metálica com relação a presença de patologias, vejamos a seguir o entendimento do autor Lottermann acerca do assunto ora mencionado:

Entretanto, apesar de todo avanço tecnológico, a construção civil ainda enfrenta diversos problemas referentes a patologias para acompanhar o acelerado crescimento urbano da sociedade moderna acaba deixando pequenas falhas que não fiscalizada e corrigida podem se tornar graves patologias¹⁶.

Já de acordo com o autor Souza¹⁷, para que haja uma vida útil de uma construção em estrutura metálica, dependerá de cuidados a serem adotados na fase de projeto, execução e na sua manutenção. Uma vez que toda construção de está submetida à ação de diversos agentes agressivos como calor e umidade, que podem ocasionar diversos problemas em seus elementos construtivos.

Nesse sentido, os problemas enfrentados na construção de estruturas metálicas destinadas às torres de transmissão de energia elétrica ocasionados por patologias ainda é assunto presente no âmbito da engenharia civil, pois não há uma certa fiscalização para verificar a presença dos fatores que agredem a estrutura metálica.

2.3 AS PATOLOGIAS E AS TORRES METÁLICAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Inicialmente, vale mencionar que, o estudo sobre as consequências das manifestações patológicas de estruturas metálicas de torres de transmissão de energia elétrica são de suma importância, uma vez que a maioria das construções no Brasil são executadas com estruturas metálicas¹⁸.

As linhas de transmissão de energia elétrica têm grande importância no Brasil, uma vez que cruzam uma parte considerável do seu território. Partindo de estudos e projetos desenvolvidos no exterior, direcionados para a criação de diferentes tipos de torres, instigou-se a necessidade de inserir o Brasil no contexto de novas possibilidades para o sistema de transmissão aéreo, no que diz respeito às inovações do design para as torres urbanas. Essa transmissão, na maioria dos casos, é basicamente feita através de cabos

suspensos, sustentados por postes ou torres metálicas. Essas torres, por sua vez, possuem projetos tradicionais, com estrutura treliçada, sem distinção de design quando cruzam cenários urbanos ou rurais¹⁹.

Ademais, nos sistemas construtivos em aço pode-se agrupar as patologias em duas classes distintas. A primeira diz respeito às patologias que acometem os materiais utilizados, no caso específico do aço, o grande vilão são os processos corrosivos. Já a segunda se refere às patologias do sistema construtivo.

Diante disso, é necessário apresentar um estudo das possíveis causas de patologias em estruturas metálicas destinadas às torres de transmissão torres de energia elétrica e conseqüentemente as soluções para os problemas encontrados, que é de grande relevância para o meio acadêmico e social, tendo em vista a necessidade pela busca da qualidade na construção civil, ou em qualquer outra área da engenharia civil.

É necessário também entender que para uma estrutura alcançar um nível satisfatório de durabilidade sem manifestações patológicas, todas as áreas envolvidas no processo devem estar em harmonia.

2.3.1 MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM TORRES DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

As patologias adquiridas são resultantes de ações de meios externos, como a poluição atmosférica, umidade, gases ou líquidos corrosivos, na qual a falta de preparo inicial da estrutura ou falta de manutenção faz com que a interação da estrutura e meio acabe sendo prejudicial.

Nos estudos utilizados na revisão de literatura, a corrosão foi citada como principal causadora da patologia em estruturas metálicas. Este problema ocorre principalmente em pontos que estão diretamente relacionados com o meio externo, na qual a presença de umidade é frequente²⁰.

É importante destacar que, além da corrosão, existem outros tipos de manifestações patológicas que têm como origem erros na execução das ligações entre os perfis, soldas, falhas na aplicação de tintas, revestimentos orgânicos, sistema construtivo inadequado, entre outros.

A Corrosão uniforme, ocorre em toda a superfície da peça, possuindo uma perda uniforme de espessura, é o mais comum entre as morfologias. A corrosão superficial é frequente em peças de aço carbono que não possuem tratamento anticorrosivo, seja galvanização a fogo ou pintura, exposta a meios agressivos²¹.

A corrosão por placas se apresenta por placas, apenas em pontos do perfil não em toda a superfície. A placa que se desprende do perfil apresenta espessuras elevada, causando a redução

da área útil.

Segundo Gentil²², “a corrosão por placas, diferente da corrosão uniforme, ocorre em peças que possuem heterogeneidade e estão inseridas em meio também heterogêneo”. Considerando a importância do meio para o processo de corrosão, a quantidade de poluentes e materiais presentes no ar, resulta na corrosão superficial das peças, este processo é denominado corrosão atmosférica.

A corrosão por frestas ocorre entre duas superfícies metálicas próximas ou em contato. Este tipo de corrosão tem causa química, ocorrendo dentro da fresta. Segundo Pannoni²³, “a corrosão por fresta segue dois processos relacionados à reação catódica e impossibilidade do acesso de oxigênio na fresta”.

A deformabilidade excessiva ocorre quando, as torres apresentam construção em treliçamento, gerando a predominância de esforços axiais nos perfis. Considerando a pequena existência de momentos fletores a ocorrência da deformabilidade excessiva é causada por flambagem em peças esbeltas ou esforços impostos durante a fixação dos perfis não previstos no projeto. Nas torres, as distâncias entre travamentos são pequenas, diminuindo o comprimento de flambagem, tornando rara a verificação de deformações elevadas em situação normal de uso da estrutura²⁴.

A ocorrência de manifestações patológicas que são causadas pelo uso da estrutura é dificilmente constatada através de uma vistoria. Este tipo de falha, quando existente, não é previsível sem uma análise estrutural da torre.

Portanto, as torres possuem uma capacidade de carga prevista em projeto, quando excedida pode comprometer a segurança e durabilidade da estrutura, atingindo uma falha de uso. Em casos de solicitação extrema, os perfis que estão subdimensionados não resistirão aos esforços e podem causar o colapso da estrutura.

2.4 PREVENÇÃO E CORREÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS

Acerca das manifestações patológicas, será analisado algumas patologias que ocorrem em todos os tipos de torres metálicas.

Em relação ao projeto, fabricação e montagem, a prevenção está relacionada com a capacitação técnica do projetista da estrutura e o controle de execução, para assim garantir que a fabricação dos materiais esteja de acordo com o previsto, não ocorrendo problemas na montagem da estrutura.

A recuperação de erros desta origem consiste na verificação de cálculo da estrutura e avaliação do comprometimento da segurança. Caso não apresente os índices esperados, alguns procedimentos devem ser tomados, por exemplo, reforço estrutural, fabricação de novo trecho ou peça de adaptação, substituição de componentes, ou correção de procedimentos de montagem. Uma vez que, o treinamento dos profissionais de projeto e de montagem da estrutura é fundamental para a garantia da vida útil da torre²⁵.

A corrosão é a patologia mais comum, sua prevenção inicia-se na fase de projeto da estrutura, correspondendo ao responsável do projeto analisar o local de instalação para definir a classe de agressividade do local.

Ademais, a corrosão superficial quando iniciada, possui fácil recuperação comparada a níveis avançados. O tratamento do perfil deve seguir os procedimentos abaixo, conforme mencionado por Rolando Vilató:

Remoção do óxido de ferro com a utilização de procedimento abrasivo, ou com aplicação de compostos que realizam a fosfatização da superfície; limpeza da superfície removendo todos os possíveis contaminantes, entre eles óleos, graxas e partículas de óxido de ferro; aplicação de composto rico em zinco com a finalidade de proteger a camada do aço; aplicação de primer promovedor de aderência, em sequência dupla película de tinta²⁶.

Portanto, no caso da corrosão, esta possui maior relação com o local de instalação do que a tipologia da estrutura. Diante disso, será analisado quais os métodos para combater a patologia de corrosão em estruturas metálicas a seguir.

2.4.1 MÉTODOS ANTICORROSIVOS

O aço não protegido quando em contacto com a atmosfera, a água e o solo está sujeito a corrosão, que pode causar danos estruturais relevantes, pelo que as estruturas de aço são normalmente protegidas por revestimentos. A corrosão consiste na deterioração dos materiais pela ação química ou eletroquímica do meio, geralmente chamada de ferrugem quando visível em metais, conforme mencionou Ana Patrícia Calado²⁷. Este processo afeta não apenas o aspeto estético do material, mas também a sua resistência mecânica e vida útil.

De acordo com Ana Patrícia, existem assim várias formas de proteger o material da corrosão, sendo possível identificar as seguintes: “conceção da estrutura, evitando locais de retenção de água; prever drenagem e ventilação, isolando o material do meio envolvente; revestimentos metálicos, galvanização e metalização; revestimentos por pintura para proteção catódica”²⁸.

Nesse sentido, é necessário a proteção dos elementos através da aplicação de tintas, fazendo uma breve nota introdutória sobre a galvanização por imersão a quente, uma vez que são os revestimentos mais utilizados na instalação e manutenção do tipo de infraestruturas metálicas em estudo.

Antes de aplicar o revestimento por pintura, é necessário conhecer a localização geográfica da estrutura, o estado inicial da superfície a tratar, o grau de preparação da superfície, o tipo de tinta a aplicar, incluindo o número de camadas e respetiva espessura. Nesse sentido, Ana Patrícia Calado menciona que:

A galvanização por imersão a quente, doravante somente galvanização, é um tipo de revestimento metálico de estruturas de aço, à base de zinco, que confere uma elevada resistência à corrosão e durabilidade através da ligação química que se estabelece entre o zinco e o ferro. Este revestimento é constituído por diversas camadas da ligação FeZn, de espessura variável, sendo envolvido no exterior por uma película macia de zinco que funciona como uma barreira protetora muito resistente à abrasão, uma vez que o zinco é um metal menos nobre que o ferro, e por isso apresenta menor velocidade de corrosão²⁹.

A durabilidade do revestimento por galvanização, ou seja, o tempo mínimo ou máximo até à primeira ação de manutenção, dependerá da espessura do revestimento de zinco, bem como de outros fatores, como a categoria de corrosividade onde o mesmo se insere.

A galvanização apresenta, no entanto, limitações relacionadas com a dimensão das peças e consequentemente com a dimensão do banho, sendo que no caso das torres metálicas, uma vez que são constituídos por troços, esta desvantagem consegue ser ultrapassada na maioria das vezes.

De modo a ser possível especificar um esquema de pintura adequado é necessário conhecer o material onde o mesmo será aplicado. A preparação da superfície, os produtos a aplicar e a espessura total do esquema, dependerão principalmente do material que se pretende proteger e da sua localização geográfica.

De um modo geral, nas torres metálicas, podemos verificar uma das seguintes condições iniciais: “estruturas de aço galvanizadas, sem pintura anterior; estruturas de aço revestidas com esquema de pintura, aplicado em estaleiro ou em obra, que necessita de manutenção; elementos novos galvanizados, a instalar em estruturas existentes”, conforme mencionou Ana Patrícia Calado³⁰.

Portanto, as estruturas de aço com revestimento metálico, que nunca antes tenham sido revestidas por pintura, podem encontrar-se cobertas em maior ou menor escala, por ferrugem, calamina ou outros contaminantes (poeiras, gorduras, sais solúveis, resíduos, entre outros). Devendo assim, ser verificado a necessidade de remover na totalidade o revestimento metálico, devido ao avançado estado de degradação, estas superfícies devem ser preparadas na sua totalidade.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio do presente artigo, verificou-se que as torres metálicas de transmissão de energia elétrica estão sujeitas a patologias, o qual é de suma importância estudar sobre tal fenômeno nas estruturas metálicas e as suas diversas manifestações, seus mecanismos de ocorrência das falhas, bem como os métodos preventivos no seu combate.

Diante disso, constatou-se por meio de estudo bibliográfico que as patologias acometem os materiais utilizados, no caso específico do aço, o grande vilão são os processos corrosivos, e as patologias do sistema construtivo.

A corrosão é manifestação patológica mais presente nas torres metálicas de transmissão de energia elétrica, que origina-se principalmente por falhas no detalhamento do projeto, falha no processo de galvanização a fogo, comprometimento da película de tinta e uso incorreto de materiais.

É importante salientar que estas operações necessitam de maior controle e verificação, já que as consequências das falhas nestes itens comprometem a segurança e durabilidade da estrutura metálica.

Ademais, o presente estudo analisou os possíveis tipos de patologias existentes em torres metálicas, que tem como consequência a alteração do carregamento da estrutura que pode comprometer sua capacidade de resistência, sendo sempre mais viável investir no reforço da estrutura que aguardar por seu colapso.

Diante disso, tendo como conclusão que, as falhas nas estruturas metálicas destinadas as transmissões de energia estão diminuindo com o aumento do uso do aço nas estruturas em geral. As exigências dos proprietários no cenário atual estão se ampliando e obrigando os projetistas, fabricantes e montadores se adequarem, o que tende a consolidar cada vez mais este tipo de estrutura nesta finalidade.

REFERÊNCIAS

AMARAL, Rodrigo Costa do. **Dimensionamento de fundações para torres metálicas de linha de transmissão de energia elétrica**. 2015.

https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/157039/TCC_Amaral_RC.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 27 mar. 2022.

ANEEL. Atlas de Energia Eólica do Brasil. **Aneel – Agência Nacional de Energia Elétrica**, 2002.

ANDRADE, Erika Bressan Botelho de. **Principais manifestações patológicas encontradas em edificação**. Disponível em: https://monografias.brasilecola.uol.com.br/engenharia/principais-manifestacoes-patologicas-encontradas-em-uma-edificacao.htm#indice_2. Acesso em: 15 mar. 2022.

CALADO, Ana Patrícia Leite. **Inspeção e Conservação de Torres de Telecomunicações**. 2017.

Disponível em: <https://repositorio.ipl.pt/bitstream/10400.21/10191/1/Disserta%C3%A7%C3%A3o.pdf>. Acesso em: 28 abr. 2022.

CASAL JR, Marcello. **Leilão de transmissão de energia registra deságio recorde de 60,3%**. Agência Brasil. 2019. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2019-12/leilao-de-transmissao-de-energia-registra-desagio-recorde-de-603#>. Acesso em: 27 mar. 2022.

CPFL, Energia. **Características dos sistemas elétricos e do setor elétrico de países e / ou estados selecionados**. 2014. Disponível em:

<https://www.cpfl.com.br/energiassustentaveis/inovacao/projetos/Documents/PB3002/caracteristicas-de-sistemaseletricos-de-paises-selecionados.pdf>. Acesso em: 28 abr. 2022.

ELIAS, Karine Murta; FAKURY, Ricardo Hallal; GRILLO, Lucas Figueiredo. **Torre de transmissão de energia elétrica: um novo olhar e possibilidades para o cenário de transmissão brasileiro**. 2016.

Disponível em: https://www.abcem.org.br/construmetal/2016/downloads/apresentacao/18_TORRE-DE-TRANSMISSAO-DE-ENERGIA-ELETRICA.pdf. Acesso em: 26 mar. 2022.

FRANCO, C.A.O. de. **Sistema Elétrico Brasileiro e Marco Regulatório das Energias Renováveis**. 2016.

Disponível em:

http://www.oesteemdesenvolvimento.com.br/admin/uploads/texteditor/txt_14718765939380.pdf. Acesso em: 28 abr. 2022.

GENTIL, V. **Corrosão**. 6. ed. Rio de Janeiro: Ltc, 2011.

INCOMISA, indústria, construções e montagens ingelec s.a. **O que oferecemos**. Disponível em: <https://incomisa.com.br/services/>. Acesso em: 27 mar. 2022.

LOTTERMANN, Fabrício Nunes da. **Patologias em estruturas de concreto: estudo de caso**. Trabalho de Conclusão do Curso de Graduação em Engenharia Civil apresentado como requisito parcial para obtenção do título de Engenheiro Civil da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Ijuí, 2014.

METALÚRGICA DESTERRO. **Torre Estaiada**. Disponível em:

<http://www.mdesterro.com.br/torres/torres-metalicas/torre-estaiada.html>. Acesso em: 15 mar. 2022.

ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico. **O que é o SIN?** 2017. Disponível em:

<http://www.ons.org.br/pt/paginas/sobre-o-sin/o-que-e-o-sin>. Acesso em: 01 mai.2022.

SILVA, Allyson Cley Correia da. **Influência da sazonalidade climática na ampacidade da linha de transmissão responsável pelo escoamento de geração eólica na região sudoeste da Bahia**. 2017.

Disponível em: https://portal.ifba.edu.br/paulo-afonso/anexos/anexos-cursos/graduacao/Engenharia_Eletrica/TCC-EE/2017/tcc-allyson-cley-2017.pdf.

Acesso em: 28 abr. 2022.

SOUZA, Marcos Ferreira de. **Patologias ocasionadas pela umidade nas edificações**. Disponível em:

https://minascongressos.com.br/sys/anexo_material/63.pdf. Acesso em: 16 mar. 2022.

PANNONI, F. D. **Princípios da proteção de estruturas metálicas em situação de corrosão e incêndio**.

4ª ed. Gerdau, 2007.

PEIXOTO, Danielle de Souza Lelis. **Patologia em elementos de ligação de estruturas metálicas**.

Disponível em: [https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/BUOS-](https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/BUOS-9A4JH5/1/monografia_patologia_em_elementos_de_liga__o_em_estruturas_met_licas.pdf)

[9A4JH5/1/monografia_patologia_em_elementos_de_liga__o_em_estruturas_met_licas.pdf](https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/BUOS-9A4JH5/1/monografia_patologia_em_elementos_de_liga__o_em_estruturas_met_licas.pdf). Acesso em: 11 mar. 2022.

PORTAL METÁLICA. **Torres de Transmissão de Energia e Telecomunicações**. Disponível em:

[https://metalica.com.br/torres-de-transmissao-de-](https://metalica.com.br/torres-de-transmissao-de-energia/#:~:text=As%20torres%20met%C3%AAllicas%20autoportantes%20s%C3%A3o,trelis%C3%A7ad)

[energia/#:~:text=As%20torres%20met%C3%AAllicas%20autoportantes%20s%C3%A3o,trelis%C3%A7ad](https://metalica.com.br/torres-de-transmissao-de-energia/#:~:text=As%20torres%20met%C3%AAllicas%20autoportantes%20s%C3%A3o,trelis%C3%A7ad)
[os%20e%20possuem%20diversas%20tipologias](https://metalica.com.br/torres-de-transmissao-de-energia/#:~:text=As%20torres%20met%C3%AAllicas%20autoportantes%20s%C3%A3o,trelis%C3%A7ad). Acesso em: 15 mar. 2022.

QUENTAL, J. C. **Comportamento Geomecânico dos Solos de Fundações das Torre da Linha de Transmissão**. Recife II/Bongi. 2008. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal de Pernambuco, CTG. Recife, 2008.

VELOZO, L. T. **Metodização do estudo das fundações para suportes de linhas de transmissão**. 2010.

Rio de Janeiro. Tese (Doutorado) – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Departamento de Engenharia Civil. Disponível em: [http://www.maxwell.vrac.pucRio.br/Busca_etds.php?](http://www.maxwell.vrac.pucRio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=16178@1)

[strSecao=resultado&nrSeq=16178@1](http://www.maxwell.vrac.pucRio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=16178@1). Acesso em: 26 mar. 2022.

VILATÓ, Rolando R.; SOARES, David M. **Patologias em Estruturas Metálicas destinadas às Telecomunicações**. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Rolando-Vilato/publication/348832896_Patologias_em_Estruturas_Metalicas_destinadas_as_Telecomunicacoes_Pathologies_in_Steel_Structures_aimed_the_Telecommunications/links/60122b50299bf1b33e2d4ffe/Patologias-em-Estruturas-Metalicas-destinadas-as-Telecomunicacoes-Pathologies-in-Steel-Structures-aimed-the-Telecommunications.pdf. Acesso em: 12 mar. 2022.

1SILVA, Allyson Cley Correia da. **Influência da sazonalidade climática na ampacidade da linha de transmissão responsável pelo escoamento de geração eólica na região sudoeste da Bahia**. 2017. Disponível em: https://portal.ifba.edu.br/paulo-afonso/anexos/anexos-cursos/graduacao/Engenharia_Eletrica/TCC-EE/2017/tcc-allyson-cley-2017.pdf. Acesso em: 28 abr. 2022.

2FRANCO, C.A.O. de. **Sistema Elétrico Brasileiro e Marco Regulatório das Energias Renováveis**. 2016. Disponível em: http://www.oesteemdesenvolvimento.com.br/admin/uploads/texteditor/txt_14718765939380.pdf. Acesso em: 28 abr. 2022.

3SILVA, Allyson Cley Correia da. **Influência da sazonalidade climática na ampacidade da linha de transmissão responsável pelo escoamento de geração eólica na região sudoeste da Bahia**. 2017. Disponível em: https://portal.ifba.edu.br/paulo-afonso/anexos/anexos-cursos/graduacao/Engenharia_Eletrica/TCC-EE/2017/tcc-allyson-cley-2017.pdf. Acesso em: 28 abr. 2022.

4ANEEL. Atlas de Energia Eólica do Brasil. **Aneel – Agência Nacional de Energia Elétrica**, 2002.

5ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico. **O que é o SIN?** 2017. Disponível em: <http://www.ons.org.br/pt/paginas/sobre-o-sin/o-que-e-o-sin>. Acesso em: 01 mai.2022.

6SILVA, Allyson Cley Correia da. **Influência da sazonalidade climática na ampacidade da linha de transmissão responsável pelo escoamento de geração eólica na região sudoeste da Bahia**. 2017. Disponível em: https://portal.ifba.edu.br/paulo-afonso/anexos/anexos-cursos/graduacao/Engenharia_Eletrica/TCC-EE/2017/tcc-allyson-cley-2017.pdf. Acesso em: 28 abr. 2022.

7QUENTAL, J. C. **Comportamento Geomecânico dos Solos de Fundações das Torre da Linha de Transmissão**. Recife II/Bongi. 2008. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal de Pernambuco, CTG. Recife, 2008. p.42.

8VELOZO, L. T. **Metodização do estudo das fundações para suportes de linhas de transmissão**. 2010. Rio de Janeiro. Tese (Doutorado) – Pontífica Universidade Católica do Rio de Janeiro, Departamento

de Engenharia Civil. Disponível em: http://www.maxwell.vrac.pucrio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=16178@1. Acesso em: 26 mar. 2022.

9AMARAL, Rodrigo Costa do. **Dimensionamento de fundações para torres metálicas de linha de transmissão de energia elétrica**. 2015.

https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/157039/TCC_Amaral_RC.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 27 mar. 2022.

10CASAL JR, Marcello. **Leilão de transmissão de energia registra deságio recorde de 60,3%**. Agência Brasil. 2019. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2019-12/leilao-de-transmissao-de-energia-registra-desagio-recorde-de-603#>. Acesso em: 27 mar. 2022.

11CHAVES, R. A. **Fundações de Torre de Linhas de Transmissão e de Telecomunicação**. 2004.

Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Estruturas, Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, 2004. p. 214.

12INCOMISA, indústria, construções e montagens ingelec s.a. **O que oferecemos**. Disponível em: <https://incomisa.com.br/services/>. Acesso em: 27 mar. 2022.

13AMARAL, Rodrigo Costa do. **Dimensionamento de fundações para torres metálicas de linha de transmissão de energia elétrica**. 2015.

https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/157039/TCC_Amaral_RC.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 27 mar. 2022.

14SOUZA, Marcos Ferreira de. **Patologias ocasionadas pela umidade nas edificações**. Disponível em: https://minascongressos.com.br/sys/anexo_material/63.pdf. Acesso em: 16 mar. 2022.

15Ibidem.

16LOTTERMANN, Fabrício Nunes da. **Patologias em estruturas de concreto: estudo de caso**.

Trabalho de Conclusão do Curso de Graduação em Engenharia Civil apresentado como requisito parcial para obtenção do título de Engenheiro Civil da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Ijuí, 2014, p. 66.

17SOUZA, Marcos Ferreira de. **Patologias ocasionadas pela umidade nas edificações**. Disponível em: https://minascongressos.com.br/sys/anexo_material/63.pdf. Acesso em: 16 mar. 2022.

18ANDRADE, Erika Bressan Botelho de. **Principais manifestações patológicas encontradas em edificação**. Disponível em: https://monografias.brasilecola.uol.com.br/engenharia/principais-manifestacoes-patologicas-encontradas-em-uma-edificacao.htm#indice_2. Acesso em: 15 mar. 2022.

19ELIAS, Karine Murta; FAKURY, Ricardo Hallal; GRILLO, Lucas Figueiredo. **Torre de transmissão de energia elétrica: um novo olhar e possibilidades para o cenário de transmissão brasileiro**. 2016. Disponível em: https://www.abcem.org.br/construmetal/2016/downloads/apresentacao/18_TORRE-DE-TRANSMISSAO-DE-ENERGIA-ELETRICA.pdf. Acesso em: 26 mar. 2022.

20VILATÓ, Rolando R.; SOARES, David M. **Patologias em Estruturas Metálicas destinadas às Telecomunicações**. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Rolando-Vilato/publication/348832896_Patologias_em_Estruturas_Metalicas_destinadas_as_Telecomunicacoes_Pathologies_in_Steel_Structures_aimed_the_Telecommunications/links/60122b50299bf1b33e2d4ffe/Patologias-em-Estruturas-Metalicas-destinadas-as-Telecomunicacoes-Pathologies-in-Steel-Structures-aimed-the-Telecommunications.pdf. Acesso em: 12 mar. 2022.

21Ibidem.

22GENTIL, V. **Corrosão**. 6. ed. Rio de Janeiro: Ltc, 2011. p. 392.

23PANNONI, F. D. **Princípios da proteção de estruturas metálicas em situação de corrosão e incêndio**. 4ª ed. Gerdau, 2007. p. 100.

24VILATÓ, Rolando R.; SOARES, David M. **Patologias em Estruturas Metálicas destinadas às Telecomunicações**. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Rolando-Vilato/publication/348832896_Patologias_em_Estruturas_Metalicas_destinadas_as_Telecomunicacoes_Pathologies_in_Steel_Structures_aimed_the_Telecommunications/links/60122b50299bf1b33e2d4ffe/Patologias-em-Estruturas-Metalicas-destinadas-as-Telecomunicacoes-Pathologies-in-Steel-Structures-aimed-the-Telecommunications.pdf. Acesso em: 12 mar. 2022.

25VILATÓ, Rolando R.; SOARES, David M. **Patologias em Estruturas Metálicas destinadas às Telecomunicações**. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Rolando-Vilato/publication/348832896_Patologias_em_Estruturas_Metalicas_destinadas_as_Telecomunicacoes_Pathologies_in_Steel_Structures_aimed_the_Telecommunications/links/60122b50299bf1b33e2d4ffe/Patologias-em-Estruturas-Metalicas-destinadas-as-Telecomunicacoes-Pathologies-in-Steel-Structures-aimed-the-Telecommunications.pdf. Acesso em: 12 mar. 2022.

26Ibidem.

27CALADO, Ana Patrícia Leite. **Inspeção e Conservação de Torres de Telecomunicações**. 2017. Disponível em: <https://repositorio.ipl.pt/bitstream/10400.21/10191/1/Disserta%C3%A7%C3%A3o.pdf>. Acesso em: 28 abr. 2022.

28Ibidem..

29Ibidem.

30CALADO, Ana Patrícia Leite. **Inspeção e Conservação de Torres de Telecomunicações**. 2017.
Disponível em: <https://repositorio.ipl.pt/bitstream/10400.21/10191/1/Disserta%C3%A7%C3%A3o.pdf>.
Acesso em: 28 abr. 2022.

***Acadêmico de Engenharia Civil. Artigo apresentado a Faculdade de Educação de Porto Velho-UNIRON, como requisito para obtenção do título de Bacharel em Engenharia Civil Porto Velho, 2021.

**Prof. Orientador especialista. Professor do curso de Engenharia Civil

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »